

SOBRE O ARTESANATO INTELECTUAL:

A PRÁTICA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA
COM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

LABIS

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Dr.^a Mari C. Sandalowski
Dr. João Gilberto do Nascimento Lima
Dr. Matheus Müller Schwanz

ORGANIZAÇÃO

Carolina Zambiasi
Eric Quevedo Silva
Raul dos Santos Silva Filho

PESQUISADORES

Carolina Zambiasi da Silva
Luiza Stahl Pereira
Raul dos Santos Silva Filho
Sofia Cortes de Moraes
Talita Batista Fioravante

COLABORADORES

Ana Paula Guedes de Oliveira Bengochêa
Bruno Silva da Silva
Gabriel Julian da Rosa Barbosa
Guilherme Teixeira de Oliveira
Hérica dos Santos
Irapuã Borges Duarte
Jean Carlo Forster
José Luzardo Cruz Brum
Laura Helena Guedes Paz
Liara Alves de Oliveira
Lucas Otesbelgue Henes
Luíza Mello Kasper Silva
Marina Vieira Kemerich
Maximus Maia Lopes
Pedro Henrique Peres dos Santos
Quéssia Oliveira da Silva
Rosangela Alfaro Vizzotto
Stalin Samuel Perucio Ciotti
Vitória Maria Molina
Yasmin Couto Jesuíno
Yasmim Lima Pinto

Sandalowski, M. C., Lazzaretti Picolotto, E., do Nascimento Lima, J. G., Müller, M., Batista Fioravante, T., Cortes de Moraes, S., dos Santos, R., Pereira, L. S., Quevedo Silva, E., & Zambiasi da Silva, C. (2025). SOBRE O ARTESANATO INTELECTUAL: A PRÁTICA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA COM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO. DataLABIS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17436730>

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DESCUBRA 2025

INTRODUÇÃO

A iniciativa do Laboratório de Investigação Sociológica (LabIS) e do Pibid/Ciências Sociais, da UFSM, sob a supervisão da Prof^a Dr^a Mari Cleise Sandalowski, traz duas importantes contribuições: mapear uma população estratégica para a UFSM, dado que representam futuros ingressantes em potencial, e fomentar em estudantes de Ciências Sociais a imaginação sociológica e o sentido da prática de pesquisa.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Mapear as expectativas dos estudantes da educação básica em relação ao ensino superior contribui para que a universidade, os centros e os cursos de graduação possam desenvolver estratégias para integrar o público-alvo do evento com as atividades propostas pelos cursos de graduação. Considerando os objetivos do Descubra que são: apresentar os cursos de graduação, a estrutura e as demais possibilidades que os alunos terão durante sua jornada acadêmica.

Ademais, os dados levantados pela pesquisa servirão para o planejamento dessas atividades, uma vez que a programação consiste em atividades educativas e culturais que visam uma imersão completa dos estudantes da rede básica no universo acadêmico da UFSM. Além disso, a iniciativa do projeto proporcionou a prática da pesquisa para os discentes de Ciências Sociais, experiência importante para o desenvolvimento dos futuros profissionais de pesquisa.

METODOLOGIA:

O levantamento tem caráter exploratório, com amostragem não probabilística por conveniência. O objetivo foi identificar o perfil sociodemográfico e escolar, bem como as perspectivas em relação aos ensino superior e à UFSM, dos estudantes do ensino básico que visitaram o evento entre os dias 25 e 27 de setembro de 2025. Com um total de 763 formulários preenchidos, intervalo de confiança de 90% e erro amostral de 3%, o grande volume de dados coletados – cujas inferências são apresentadas nas páginas que se seguem – representa um valioso material de pesquisa, que além disso tem o potencial de aprimorar as políticas acadêmicas comprometidas com uma universidade plural e inclusiva.

QUESTÕES TÉCNICAS:

FONTE DE DADOS: Pesquisa realizada através de questionários aplicados no Descubra 2025, entre os dias 25 e 27 de setembro de 2025, no Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM.

TABULAÇÃO E ANÁLISE:

Laboratório de Investigação Sociológica - LabIS (CCSH)

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PORCENTAGEM DOS RESPONDENTES DO QUESTIONÁRIO EM RELAÇÃO A IDENTIDADE DE GÊNERO E FAIXA ETÁRIA:

67,6% Mulheres
30,9% Homens
1,2% Não Binários
0,3% Outro

IDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL:

A respeito da identificação étnico-racial, **75,9%** dos respondentes se autodeclararam **brancos (as)**, enquanto **16.9%** do público-alvo se autodeclarou **pardo (a)**.

Os estudantes autodeclarados **pretos (as)** somam **5%** dos percentuais válidos. As pessoas autodeclaradas **indígenas, amarelas (os) e não responderam** somam **2,03%** do público alvo da pesquisa

PERFIL ESCOLAR

DISTRIBUIÇÃO DO ENSINO BÁSICO:

A distribuição do nível de ensino entre os respondentes é significativamente concentrada no **Ensino Médio**, refletindo o público-alvo **principal** do levantamento.

A grande maioria dos participantes declara estar cursando o **Ensino Médio**, representando **91,2%** do total.

Em contrapartida, os respondentes que se enquadram no **Ensino Fundamental** somam apenas **8,4%**. A categoria **Não respondeu** registrou um percentual de **0,4%**.

A amostra é predominantemente composta por estudantes que estão na etapa final da educação básica, o Ensino Médio.

REDE DE ENSINO:

O levantamento sobre a origem escolar dos participantes do **Descubra 2025** demonstra uma predominância de estudantes oriundos da **rede pública** de ensino.

A categoria **Escola Pública** representa a maioria dos participantes, totalizando **72,6%** dos respondentes.

As **escolas privadas**, somadas, abrangem uma parcela significativamente menor em relação a **Escola Pública**, com a **Escola Privada sem Bolsa** sendo a segunda maior categoria, com **16%**.

As demais categorias registram percentuais mais baixos:

- **Não se aplica** representa a taxa de questões deixando em branco, atingindo **7,4%**.
- A categoria **Escola Privada com Bolsa (parcial ou integral)** representa **4%** dos respondentes.

PERSPECTIVAS FUTURAS: ENSINO SUPERIOR

FORMA DE INGRESSO:

A análise das formas de acesso preferenciais dos estudantes ao Ensino Superior revela que o **Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)** é o principal método escolhido pelos respondentes.

O **ENEM** se consolida como a principal opção, representando a preferência de **53,6%** dos estudantes, ou seja, mais da metade dos participantes.

O **Vestibular em Universidades Públicas** aparece em segundo lugar, com **20,5%** das menções, reforçando o desejo pela entrada em **instituições públicas de ensino**.

O **Processo Seletivo Seriado (PSS)** é a terceira opção mais procurada, somando **16,2%** do total das respostas.

As demais alternativas apresentam os percentuais restantes:

- A soma do **Vestibular em Universidades Privadas** e a opção **Não considero nenhuma das opções** totaliza **9,3%** das respostas.

FORMA DE INGRESSO:

- participantes que marcaram mais de uma opção

As preferências dos respondentes em relação à forma de ingresso no Ensino Superior demonstra uma inclinação para as modalidades que envolvem o **Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)** e o **Vestibular em Univeridades Públicas**.

Em termos de escolha, a combinação **ENEM e Vestibular em Universidades Públicas** se destaca como a favorita, abrangendo **47,1%** do total das respostas, formando a principal via de acesso pretendida pelos estudantes.

Na sequência, a segunda opção mais citada foi o conjunto **ENEM e PSS (Processo Seletivo Seriado)**, com **20%** das menções.

O terceiro grupo mais votado é composto pelo **Vestibular em Universidades Públicas e PSS**, totalizando **10%** das escolhas.

As demais formas de ingresso apresentam percentuais menores e mais distribuídos:

- **Vestibulares, ENEM e PSS** somam **7,1%** das respostas.
- Com um empate técnico, as opções **Vestibulares em Universidades Públicas e Privadas** e **Vestibular em Universidades Públicas, ENEM e PSS** obtiveram, cada uma, **4,3%** das escolhas.

QUAL O PRINCIPAL OBJETIVO DOS ESTUDANTES NO DESCUBRA 2025?

- Conhecer a UFSM
- Conhecer melhor os cursos de seu interesse
- Passeio/atrações em Santa Maria
- Por ser uma atividade escolar
- Não respondeu
- Todas as alternativas

ÁREAS DE INTERESSE:

A análise de frequência das preferências dos respondentes por área do conhecimento demonstra que o maior interesse se concentra nas áreas de **Saúde** e **Humanidades**.

As duas áreas mais citadas juntas representam **43%** das respostas. **Ciências da Saúde** lidera a preferência, com **22%** do total, sendo seguida de perto pelas **Ciências Humanas**, que somam **21%**.

As **Engenharias** configuram-se como a terceira área mais procurada, com **14%** das menções.

As demais áreas e a opção "**Não sei responder**" apresentam os seguintes percentuais:

- **Linguística, Letras e Artes** obteve **9%** das respostas, o mesmo percentual registrado para os respondentes que indicaram **Não sei responder** a questão.
- **Ciências Biológicas** somam **7%**.
- **Ciências Sociais Aplicadas** representam **6%**.
- As áreas de **Ciências Agrárias** e **Ciências Exatas e da Terra** registraram os menores percentuais, ambas com **5%** cada.

TESTE QUI-QUADRADO

TESTE DE QUI-QUADRADO: TIPO DE ESCOLA

- Escola Pública;
- Escola Privada (Sem Bolsa);
- Escola Privada com Bolsa (Parcial ou Integral).

TESTE DE QUI-QUADRADO: TIPO DE ESCOLA

TIPO DE ESCOLA X ÁREA DE INTERESSE

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

A decisão pela área de interesse está diretamente associada tipo de escola do respondente.

TIPO DE ESCOLA X FORMA DE INGRESSO

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

A decisão pela forma de ingresso está diretamente associada ao tipo de escola do respondente.

TIPO DE ESCOLA X MODALIDADE ENSINO SUPERIOR

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

A decisão pela modalidade de estudo está diretamente associada tipo de escola do respondente.

TIPO DE ESCOLA X MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DO DESCUBRA

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

A decisão pelo motivo que leva à participação no Descubra está diretamente associada tipo de escola do respondente.

TESTE DE QUI-QUADRADO: TIPO DE ESCOLA

TIPO DE ESCOLA X RAÇA

Qui-quadrado de Pearson: 0,089

ASSOCIAÇÃO FORTE

A característica escolar do respondente possui forte associação com a autodeclaração racial do mesmo.

TIPO DE ESCOLA X GÊNERO

Qui-quadrado de Pearson: 0,725

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

O gênero do respondente não possui associação com a característica escolar do mesmo.

TESTE DE QUI-QUADRADO: GÊNERO

- Mulher;
- Homem;
- Não Binário;
- Outro.

TESTE DE QUI-QUADRADO: GÊNERO

GÊNERO X ÁREA DE INTERESSE

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

A decisão pela área de interesse está diretamente associada ao gênero do respondente.

GÊNERO X PREFERÊNCIA DE

MODALIDADE NO CURSO SUPERIOR

Qui-quadrado de Pearson: 0,648

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A preferência pela modalidade não possui associação com o gênero do respondente.

GÊNERO X TURNO DE PREFERÊNCIA

Qui-quadrado de Pearson: 0,557

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A preferência pelo turno de estudo não possui associação com o gênero do respondente.

GÊNERO X FORMA DE INGRESSO

Qui-quadrado de Pearson: 0,698

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A decisão pela forma de ingresso não está associada ao gênero do respondente.

TESTE DE QUI-QUADRADO: RAÇA

Branco;
Amarelo;
Indígena;
Preto;
Pardo.

TESTE DE QUI-QUADRADO: RAÇA

RAÇA X ÁREA DE INTERESSE

Qui-quadrado de Pearson: 1,000

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A decisão pela área de interesse não tem associação com autodeclaração racial do respondente.

RAÇA X FORMA DE INGRESSO

Qui-quadrado de Pearson: 0,872

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A decisão pela forma de ingresso não tem associação com a autodeclaração racial do respondente.

RAÇA X PREFERÊNCIA DE MODALIDADE NO CURSO SUPERIOR

Qui-quadrado de Pearson: 0,648

ASSOCIAÇÃO NÃO SIGNIFICATIVA

A preferência pela modalidade não possui associação com a autodeclaração racial

RAÇA X MOTIVAÇÃO DESCUBRA

Qui-quadrado de Pearson: 0,000

ASSOCIAÇÃO PERFEITA

O fator de motivação para participação no Descubra está diretamente associado à autodeclaração racial do respondente.

LABIS

